
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 544.723.52

DOI 10.5281/zenodo.10959771

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОВ

STUDYING THE SORPTION ACTIVITY OF MODIFIED ZEOLITES

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА,*кандидат биологических наук, доцент,
Забайкальский государственный университет.***KUZNETSOVA NADEZDA SERGEEVNA,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Transbaikal State University.*

В работе описано исследование разных типов предварительной химической и термической активации природных цеолитов Шивиртуйского месторождения Забайкальского края с последующей оценкой изменения сорбционной активности образцов по метиленовому синему. Показано, что термическое воздействие и обработка толуолом повышают сорбционную емкость по красителю на 18%, сернокислотная модификация увеличивает данный показатель на 36% по сравнению с нативной формой. Выявлено, что минеральные сорбенты уступают по поглотительной способности классическому представителю – активированному углю, но превосходят последний по термостойкости, что является их преимуществом и расширяет область применения.

The work describes the study of different types of preliminary chemical and thermal activation of natural zeolites of the Shivirtui deposit in the Trans-Baikal Territory with subsequent assessment of changes in the sorption activity of samples by methylene blue. It is shown that thermal exposure and toluene treatment increase the sorption capacity of the dye by 18%, sulfuric acid modification increases this indicator by 36% compared with the native form. It was revealed that mineral sorbents are inferior in absorption capacity to the classic representative – activated carbon, but surpass the latter in heat resistance, which is their advantage and expands the scope of application.

Ключевые слова: *цеолит, сорбция, модификация, Шивиртуйское месторождение, Забайкальский край.*

Key words: *zeolite, sorption, modification, Shivirtui deposit, Transbaikal region.*

В настоящее время цеолиты находят применение в качестве сорбентов, катализаторов в химических процессах, медицине, агрохимии, экологии и многих других областях. Уникальное строение и свойства обуславливают перспективность, научный и практический интерес к синтетическим и природным цеолитам [1-3; 8-11].

Модификация цеолитов – направленное физическое или химическое воздействие с целью улучшения свойств природных минералов – широко известный в науке и практике про-

цесс изменения их структурно-механических, технологических свойств, повышения активности и селективности [4; 5; 7]. Действие модификатора определяется множеством факторов, среди которых форма, размер и количество частиц, особенности взаимодействия частиц. Изучение химизма протекающих при активации природных алюмосиликатов реакций, подбор условий модификации цеолитов различного генеза, отличающихся строением и свойствами, является актуальной теоретической и прикладной задачей современной химии.

Цель работы – оценка воздействия химической и термической активации природных цеолитов на поглотительную емкость.

Материалы и методы.

Объектами данного исследования являются цеолиты Шивиртуйского месторождения, модифицированные химическим и термическим способами.

Запасы цеолитов Шивиртуйского месторождения, находящегося в Забайкалье, составляют около 500 млн. т. [8]. Основным типом руд является клиноптилолит-монтмориллонитовый, также присутствуют SiO_2 , CaCO_3 , карбонаты, сульфиды, гидрослюды, полевой шпат, CaSO_4 , органические вещества и др. [2; 3; 8]. Строение цеолитов влияет на их ионообменные, сорбционные свойства, химическую и термическую стойкость и другие характеристики. Фазовый состав данных минералов представлен (ω , %): клиноптилолитом (52), полевым шпатом (34), кварцем (14). По данным силикатного анализа [3; 8] в состав входят (ω , %): SiO_2 (69,42), Al_2O_3 (13,06), TiO_2 (0,34), Fe_2O_3 (2,14), CaO (3,00), MgO (0,84), Na_2O (1,30), K_2O (2,95).

Пробоподготовка включала измельчение (длительностью 2 минуты), промывание, высушивание образцов в сушильном шкафу, проведение ситового анализа и отбор фракции $r = 0,5-1,0$ мм.

Модификацию цеолитов проводили термическим и химическим способами. Для сравнительной оценки выбраны следующие образцы: 1) активированный кокосовый уголь (ООО Ватер Проф, Россия) – контрольный образец, представитель классических, хорошо изученных сорбентов; 2) цеолит не подвергавшийся модификации; 3) термически обработанный в муфельной печи цеолит (400°C , 2 часа); 4) цеолит, активированный серной кислотой (концентрация 2 моль/л, время воздействия – 24 часа); 5) цеолит, подвергнутый действию толуола (C_7H_8) в течение 24 часов. После химического воздействия пробы отмывали до нейтральной реакции, высушивали и прокаливали аналогично пробе № 3.

Сорбционную активность оценивали по метиленовому синему (МС) согласно ГОСТу 4453-74. Концентрацию красителя в динамике 180 минут контакта с образцами измеряли на спектрофотометре УФ-6700 (Shanghai Mapada Instruments CO., LTD, Китай) в кварцевых кюветах толщиной 10 мм при длине волны 660 нм и определяли по градуировочному графику.

Результаты и их обсуждение.

Результаты определения адсорбционной активности по органическому красителю представлены на рис. 1. Как следует из представленных на рис. 1 кинетических кривых адсорбции, время насыщения поверхности всех адсорбентов молекулами МС составляет 150 мин.

Активированный уголь проявил максимальные значения поглотительной способности, превысив таковые у образцов цеолитов в 2 раза. Активная сорбция МС углем обусловлена особенностями его строения, – в структуре углеродного материала находятся пи-связи бензольных колец, ОН-центры органических кислот и спиртов, которые могут участвовать в адсорбционном взаимодействии [4; 6]. Небольшой размер молекулы МС (диаметр 0,8 нм) позволяет заполнять пористый объем угля до насыщения. К тому же удельная поверхность активированного угля может достигать $2000 \text{ м}^2/\text{г}$, а цеолитов – до $100-1000 \text{ м}^2/\text{г}$, поэтому углеродный сорбент показал лучшие результаты.

В водных растворах метиленовый синий находится в виде катиона и обладает сродством к веществам амфотерной природы [5; 6]. На процесс сорбции красителя влияют силы ионного взаимодействия с поверхностью адсорбентов и физической сорбции. Это приводит к увеличению площади, занимаемой молекулой на поверхности, и уменьшает емкость поверхности цеолита [3; 10]. Поэтому цеолиты уступают по сорбционным свойствам углю.

Рис. 1. Адсорбционная активность (A , мг/г) образцов по метиленовому синему в динамике 180 минут ($У$ – уголь, $Ц$ – нативный цеолит, $Цп$ – прокаленный цеолит, $Цк$ – цеолит, обработанный серной кислотой, $Цт$ – цеолит, обработанный толуолом)

Термическая активация и обработка толуолом повышают сорбционную емкость по МС на 18%, кислотная модификация улучшает данный показатель на 36% по сравнению с нативной формой, что может быть связано с частичным разрушением структуры и формированием большего количества силанольных кислотных центров на поверхности минерала, так как МС – молекула катионного типа, будет взаимодействовать с отрицательно заряженными центрами, что приводит к росту сорбции по сравнению с нативным цеолитом [1; 8]. Кроме того, на кинетику сорбции влияет внешняя диффузия красителя в растворе, в слое H_2O у поверхности поглотителя, время перемещения метиленового синего в поровом пространстве (внутренняя диффузия) [6].

Выводы.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют сложный механизм сорбции, обусловленный особенностями химической природы адсорбента и адсорбтива, их структурой, размерами, неоднородностью поверхности с активными центрами разной природы, межмолекулярными взаимодействиями компонентов в адсорбционном слое и в матрице материала; наличия микропор. Экспериментальные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о перспективности продолжения исследований по созданию сорбентов на основе природных цеолитов с улучшенными свойствами для улавливания органических поллютантов в природных и техногенных объектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дабижа О.Н. Совершенствование методов модификации природных цеолитов Забайкалья / О.Н. Дабижа, Н.А. Коновалова. Чита: ЗаБИЖТ, 2016. 248 с.

2. Зонхоева Э.Л. Природные цеолиты Забайкалья: свойства и применение; отв. ред. А. М. Плюснин. Улан-Удэ: Издание БНЦ СО РАН, 2018. 192 с.
3. Коновалова Н.А. Научное и практическое обоснование получения экологически безопасных строительных материалов на основе крупнотоннажных отходов производства: дисс... д-ра техн. наук. Иркутск: ИрГУПС, 2022. 373 с.
4. Лыгина Т.З. Технологии химической активации неорганических природных минеральных сорбентов / Т.З. Лыгина, О.А. Михайлова, А.И. Хацринов, Т.П. Конюхова. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2009. 120 с.
5. Обуздина М.В. Моделирование сорбционных процессов очистки сточных вод модифицированными цеолитами / М.В. Обуздина, Е.А. Руш // Вестник РУДН. 2022. Т. 30. № 3. С. 240-249.
6. Равновесная сорбция метиленового голубого на клиноптилолите / Д.Л. Котова [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. 2019. Т. 19. № 2. С. 174-178.
7. Ханхасаева С.Ц. Влияние модифицирования на структурные, кислотные и каталитические свойства слоистого алюмосиликата / С.Ц. Ханхасаева, С.В. Бадмаева, Э.Ц. Дашинамжилова // Кинетика и катализ. 2004. Т. 45. № 4. С. 748-753.
8. Хатькова А.Н. Минералого-технологическая оценка цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья. Чита: ЧитГУ, 2004. 230 с.
9. Almudena G.S. Computational study of adsorption and diffusion in zeolites with cations. Seville: Pan Books, 2011. 103 p.
10. Korkuna O., Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite / O. Korkuna, R. Leboda, J. Skubiszewska-Ziemia // Microporous Mesoporous Mater. 2006. Vol. 87. pp. 243-254
11. Wang S. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment / S. Wang, Y. Peng // Chemical Engineering Journal. 2010. Vol. 156. Is. 1. pp. 11-24.

© Кузнецова Н.С., 2024.